

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Гилязетдинова Гузель Галимзяновна

студентка Елабужского института Казанского федерального университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401079>

Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности системы наставничества в различные исторические периоды. В представленной работе был применен описательный метод исследования, который позволил собрать и систематизировать информацию о зарубежном опыте формирования системы наставничества. В данном исследовании были также использованы теоретические и эмпирические методы познания: методы ретроспективного анализа материалов, анализа литературы.

Ключевые слова: система наставничества, история, предприятие.

Abstract. This paper examines the features of the mentoring system in various historical periods. The presented work uses a descriptive research method, which allowed us to collect and systematize information about foreign experience in forming a mentoring system. This study also uses theoretical and empirical methods of cognition: methods of retrospective analysis of materials, literature analysis.

Key words: mentoring system, history, enterprise.

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli tarixiy davrlarda murabbiylik tizimini xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Taqdim etilgan ishda tavsifiy tadqiqot usuli qo'llanildi, bu bizga mentorlik tizimini shakllantirish bo'yicha xorijiy tajriba bo'yicha ma'lumotlarni to'plash va tizimlashtirish imkonini berdi. Ushbu tadqiqotda bilimning nazariy va empirik usullari ham qo'llanildi: materiallarni retrospektiv tahlil qilish usullari, adabiyotlarni tahlil qilish.

Kalit so'zlar: murabbiylik tizimi, tarix, korxonona.

На сегодняшний день система наставничества играет важную роль в формировании будущих компетентных специалистов организаций. Система наставничества на предприятии направлена на создание квалифицированной рабочей силы. Необходимо отметить, что в начале 80-х годов XX века, когда западные компании начали активно применять наставнический опыт в менеджменте, из США импортировалось новое значение слова «наставничество». Так, например, в книге известного эксперта в области обучения персонала Л. Рая «Развитие навыков эффективного общения» [3] подчёркивается, что «наставничество» по своей сути является наиболее эффективным способом профессионального становления личности. Параллельно с этим, это планомерная работа по передаче навыков от руководителя к сотруднику.

В международной практике наставничество рассматривается как важный метод, который способствует более оптимальной адаптации и профессиональному становлению молодого специалиста. Важно также отметить, что один из американских ученых Г. Льюис [2] описывает понятие «наставничество» как систему взаимоотношений и ряд процессов, при которых один человек предоставляет индивидуализированную помощь, руководство, совет и поддержку другого. Льюис определяет наставника как человека, обладающего определённым опытом и знаниями, достаточно высоким уровнем

коммуникации, который стремится помочь своему подопечному приобрести соответствующий опыт для успешного освоения и профессии.

В большинстве своем, каждая страна обладает своими уникальными характерными чертами в системе наставничества. Так, например, в системе наставничества Китая прослеживается влияние исторически важной личности - Конфуция. Обращаясь к наставничеству в такой стране, как Япония, важно отметить, что система корпоративной подготовки кадров Японии, а следовательно, и подготовка наставников очень многим отличается от западной тем, что к ее особенностям относятся патернализм, характеризующийся системой дополнительных льгот, субсидий и выплат на предприятиях с целью закрепления кадров, опекой и контролем своих подчиненных; коллективным принятием решения; отказом от жестких планов [4].

Особенностью является то, что в конце XX - нач. XXI века наставничество повсеместно становится практикой внутрифирменного обучения и внутрикорпоративного повышения квалификации. Непосредственно сам термин «наставничество» на производстве и в бизнесе вытеснулся такими терминами как, «тьюторство», «коучинг», «менторинг». Необходимо обратить внимание на то, что в мировой практике наставничества есть подход, в котором наставничество представлено и инструментально описано как составляющая корпоративного духа[1].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наставничество претерпело ряд трансформационных моментов. Наставничество распространяется не только на профессиональную сферу и сферу общественных взаимоотношений, но и на образование, воспитание. Параллельно с этим, эффективная организация системы наставничества не только должным образом обеспечивает преемственность опыта последующим поколениям, но вместе с этим также оказывает значительное влияние на процесс воспитания молодых сотрудников, на атмосферу организации в целом. В настоящее время наставничество рассматривается как ценный инструмент не только в производственной сфере, но в организациях непромышленной сферы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кларин, М. В. Современное наставничество: новые черты традиционной практики в организациях XXI века / М. В. Кларин // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2016. – № 5. – С. 92-112.
2. Льюис Г. Менеджер-наставник. Стратегия раскрытия таланта и распространения знаний . - 1998. - 288 с.
3. Профессиональное образование: отечественный опыт и международные практики // Сборник статей VII междунар. науч. Чтений; под науч. ред. Т.Ю. Ломакиной. - М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития РАО», 2015. - 394 с.
4. Развитие навыков эффективного общения /Лесли Рай/ - Москва.- 2002г.- 284 с.